

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamraboyevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корхонанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

**УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

Дурманов Акмал Шаймарданович

*доктор экономических наук (DSc)
профессор кафедры
корпоративной экономики и управления
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: a.durmanov@tsue.uz
ORCID:0000-0003-3947-4986*

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена высокой степенью кредитных рисков в сельском хозяйстве, связанных с климатической нестабильностью, ценовыми колебаниями и ограниченным доступом фермеров к финансированию. Цель статьи – разработка комплексной системы управления кредитными рисками на основе скоринговых моделей, факторного анализа и механизмов повышения доступности финансирования. Ведущим методом исследования выступает эмпирический анализ кредитных данных с применением статистических и машинных алгоритмов. В результате выявлены ключевые факторы риска (климатическая экспозиция, ликвидность, технологическая интенсивность), обоснована эффективность современных скоринговых моделей (XGBoost), доказано влияние государственных субсидий и ESG-подходов на снижение отказов и рост доступности кредитов.

Ключевые слова: кредитные риски, сельское хозяйство, скоринговые модели, факторный анализ, субсидии, финансирование

**MANAGEMENT OF CREDIT RISKS IN AGRICULTURE: MECHANISMS FOR
IMPROVING ACCESS TO FINANCE**

Durmanov Akmal Shaimardanovich

*Doctor of Economics Sciences (DSc)
Professor of the Department of Corporate
Economics and Management
Tashkent State the University of Economics
E-mail: a.durmanov@tsue.uz
ORCID: 0000-0003-3947-4986*

Abstract. The relevance of the study is determined by the high level of credit risks in agriculture, associated with climate instability, price fluctuations, and limited access of farmers to financing. The purpose of the article is to develop a comprehensive system for managing credit risks based on scoring models, factor analysis, and mechanisms to improve access to finance. The leading research method is empirical analysis of credit data using statistical and machine learning algorithms. As a result, key risk factors (climate exposure, liquidity, technological intensity) were identified, the effectiveness of modern scoring models (XGBoost) was substantiated, and the impact of government subsidies and ESG approaches on reducing loan rejections and increasing access to credit was demonstrated.

Keywords: credit, risks, agriculture, scoring models, factor analysis, subsidies, financing.

QISHLOQ XO‘JALIGIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MOLIYALASHTIRISHNI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Durmanov Akmal Shaymardanovich

*iqtisodiyot fanlari
doktori (DSc)
korporativ iqtisodiyot va boshqaruv
kafedrası professori
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: a.durmanov@tsue.uz
ORCID: 0000-0003-3947-4986*

Annotatsiya. Tadqiqotning dolzarbligi qishloq xo‘jaligida kredit risklari yuqori darajada ekani bilan belgilanadi. Bu holat iqlim noustuvorligi, narxlarning o‘zgaruvchanligi va fermerlarning moliyalashga cheklangan imkoniyatlari bilan bog‘liq. Maqolaning maqsadi – skoring modellari, faktorli tahlil va moliyalash imkoniyatlarini oshirish mexanizmlari asosida kredit risklarini boshqarishning kompleks tizimini ishlab chiqish. Asosiy tadqiqot usuli sifatida statistik va mashinali algoritmlardan foydalangan holda kredit ma‘lumotlarining empirik tahlili qo‘llanildi. Natijada asosiy risk omillari (iqlim ta’siri, likvidlik, texnologik intensivlik) aniqlandi, zamonaviy skoring modellarining (XGBoost) samaradorligi asoslandi, davlat subsidiyalari va ESG yondashuvlarining kredit rad etilishini kamaytirish va moliyalash imkoniyatlarini oshirishga ta’siri isbotlandi.

Kalit so‘zlar: kredit risklari, qishloq xo‘jaligi, skoring modellari, faktorli tahlil, subsidiyalar, moliyalash.

Введение

Современное сельское хозяйство развивается в условиях усиливающихся климатических рисков, нестабильности мировых рынков и необходимости перехода к устойчивым моделям производства. Финансовая система, обслуживающая аграрный сектор, сталкивается с вызовами: высокая волатильность доходов фермеров, зависимость от природных факторов, ограниченный доступ к долгосрочному финансированию. В то же время глобальные тенденции указывают на рост значимости цифровых технологий в управлении рисками, внедрение скоринговых моделей и развитие механизмов «зелёного» финансирования.

В Узбекистане, как и во многих развивающихся странах, сельское хозяйство остаётся ключевой отраслью экономики, обеспечивающей занятость и продовольственную безопасность. Однако ограниченный доступ фермеров к кредитным ресурсам препятствует модернизации аграрного производства. Банки и микрофинансовые организации часто оценивают аграрный сектор как высокорисковый, что приводит к завышенным процентным ставкам и недостатку инвестиций. В этой связи актуальной становится задача разработки эффективных инструментов управления кредитными рисками, которые позволят повысить доступность финансирования для сельхозпроизводителей.

Таким образом, общая тенденция цифровизации финансовых услуг и внедрения риск-ориентированных подходов в кредитовании требует адаптации к специфике аграрного сектора. Национальная система управления кредитными рисками в сельском хозяйстве должна учитывать природные и рыночные факторы, использовать современные модели скоринга и факторного анализа, а также интегрировать механизмы государственной поддержки и международного финансирования.

Обзор литературы

Современное сельское хозяйство сталкивается с множеством рисков -климатических, рыночных и институциональных. Эти риски напрямую влияют на доступность кредитных ресурсов и устойчивость аграрного сектора. В мировой и отечественной литературе активно обсуждаются вопросы кредитных ограничений, страхования, микрофинансирования, внедрения скоринговых моделей и ESG-подходов. Рассмотренные публикации позволяют выявить ключевые тенденции и пробелы в управлении кредитными рисками в сельском хозяйстве.

Кредитные ограничения и доступность финансирования Исследования Ghosh, S [1] Guo, H., Jolly, R., & Zhu, J. [3] показывают, что фермеры в Индии и Китае сталкиваются с серьёзными ограничениями в доступе к кредитам, что снижает их производительность и инвестиционную активность. В работах FAO подчёркивается роль микрофинансирования и сельских финансовых стратегий как инструмента расширения доступа к капиталу [4].

Страхование и снижение рисков Carter, M. R., Cheng, L., & Sarris (2019) анализируют индексное страхование как механизм повышения устойчивости аграрного сектора к климатическим шокам [2].

Инновационные инструменты кредитного анализа Современные методы скоринга активно развиваются: Chen, T., & Guestrin, C. (2016) предложили алгоритм XGBoost, который используется для построения высокоточных моделей оценки кредитоспособности [6]. Lessmann, S., Baesens, B., Seow, H.-V., & Thomas, L. C. (2015) сравнивают различные модели классификации для кредитного скоринга, отмечая преимущества машинного обучения [7]. Эти подходы позволяют учитывать сезонность, ценовые шоки и цифровые данные, повышая точность прогнозов.

Государственные и международные механизмы поддержки OECD (2015) и ICMA (2021) акцентируют внимание на зелёных инвестиционных банках и принципах выпуска зелёных облигаций как инструментах привлечения капитала в устойчивые проекты [8, 9]. Всемирный банк (2018) и МВФ (2019) подчёркивают значимость финансовой инклюзии и стратегий максимизации инвестиций в агросектор [10,15]. UNDP (2021) предлагает практические рекомендации по финансированию устойчивого сельского хозяйства [11].

Отечественные исследования В российской и узбекской литературе (Б. Ш. Назаров, 2019; Ю. И. Пивоваров, 2018; О. С. Сухарев, 2020; Е. В., Сухенко и И. В. Фирсов, 2021; А. Н. Гончаров, 2022) рассматриваются риски и инструменты финансирования АПК, методология оценки кредитных рисков, инвестиционные процессы и роль микрофинансирования. Особое внимание уделяется внедрению ESG-подходов и стандартов в агрофинансировании, что отражает глобальные тенденции.

С. В. Киселёв и Е. П. Романов (2020) рассматривают практику применения индексных продуктов в России, отмечая их эффективность для снижения рисков фермеров [12].

Использование технологий и данных Ali, D. A., Deininger, K., & Harris, A. (2019) демонстрируют возможности применения спутниковых данных для оценки воздействия кредитов на ирригацию [5]. Это направление открывает перспективы интеграции цифровых технологий (IoT, GIS, дистанционное зондирование) в системы мониторинга кредитных рисков.

Анализ литературы показывает, что: международные исследования акцентируют внимание на индексном страховании, микрофинансировании и скоринговых моделях; отечественные публикации развивают методологию оценки рисков и внедрение ESG-стандартов; международные организации (FAO, IFAD, OECD, World Bank, IMF, UNDP) предлагают практические инструменты для повышения доступности финансирования и устойчивости агросектора.

Недостатки методологии: ограниченность выборок, слабая интеграция ESG-метрик в кредитные модели, дефицит данных по малым фермерским хозяйствам. Пробелы: недостаточная унификация MRV-протоколов, противоречия между ростом эффективности и фактическим водозабором. Направления дальнейших исследований: разработка

гибридных скоринговых моделей (финансы + цифровые данные), интеграция explainable AI, использование спутниковых и климатических индексов в кредитном анализ

Методология исследования

Экспериментальная база и выборка. Исследование проводилось на выборке сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, использующих кредитные продукты в агросекторе. В выборку вошли как малые фермерские хозяйства, так и средние предприятия, что позволило учесть различия в масштабах и структуре рисков.

Методы скоринга. Для оценки кредитоспособности применялись скоринговые модели: классические логит- и пробит-модели, а также современные алгоритмы машинного обучения (Random Forest, XGBoost). Выбор этих методов обусловлен их способностью учитывать многомерные данные и повышать точность прогнозов.

Факторный анализ. Использовался метод главных компонент (PCA) и частичных наименьших квадратов (PLS) для выявления латентных факторов риска (климатическая экспозиция, ликвидность, технологическая интенсивность). Это позволило сократить размерность данных и повысить интерпретируемость моделей.

Государственные и институциональные механизмы. В анализ включены инструменты субсидирования, гарантийных фондов и индексного страхования. Их применение объясняется необходимостью снижения системных рисков и повышения доступности финансирования для фермеров.

Схема исследования. Исследование строилось поэтапно: (1) сбор данных о кредитах и хозяйствах; (2) построение скоринговых моделей; (3) проведение факторного анализа; (4) сопоставление результатов с действующими государственными механизмами поддержки; (5) формирование рекомендаций по созданию комплексной системы управления кредитными рисками.

Анализ и результаты

В исследовании было проанализировано 120 сельскохозяйственных хозяйств, из которых 80 - малые фермерские хозяйства и 40 - средние предприятия. Общий объём кредитных заявок составил 350, из них 270 были одобрены и 80 отклонены.

Применение логит-модели показало точность классификации 72%, тогда как использование алгоритма XGBoost повысило точность до 89%. Индекс дисперсии по показателям урожайности составил 0,34, что отражает высокую вариативность данных (Таблица 1).

Таблица 1.

Сравнение точности скоринговых моделей*

Модель	Точность (%)	Индекс дисперсии
Логит	72	0.34
XGBoost	89	0.28

*Разработка автора.

Примечание: использование алгоритма XGBoost позволило достичь более высокой точности классификации и снизить дисперсию показателей по сравнению с классической логит-моделью.

Метод PCA выделил три ключевых фактора риска: климатическая экспозиция (доля объяснённой дисперсии - 48%), ликвидность (31%) и технологическая интенсивность (21%). Совокупно они объясняют 86% вариации данных (Диаграмма 1).

Диаграмма 1.

*Разработка автора.

Примечание: три выделенных фактора объясняют совокупно 86% вариации данных, что подтверждает их ключевую роль в формировании кредитных рисков.

Государственные механизмы. В выборке 45 хозяйств получили субсидии и гарантии, что снизило средний уровень отказов по кредитам с 23% до 12% (Таблица 2).

Таблица 2.

Влияние субсидий на уровень отказов

Группа хозяйств	Количество	Уровень отказов (%)
Без субсидий	75	23
С субсидиями	45	12

*Разработка автора.

Примечание: государственные субсидии и гарантии снижают вероятность отказа почти вдвое, что подтверждает эффективность институциональных механизмов поддержки.

ESG-подходы. Внедрение экологических KPI (например, снижение водопотребления на 15%) позволило повысить вероятность одобрения кредитов на 10% по сравнению с контрольной группой (Диаграмма 2).

Диаграмма 2

Эффект внедрения ESG-KPI на вероятность одобрения кредитов

*Разработка автора.

Примечание: включение экологических и социальных показателей в систему оценки кредитоспособности способствует росту доступности финансирования и стимулирует устойчивые практики в агросекторе.

Таким образом, результаты показывают: современные скоринговые модели (XGBoost) значительно точнее классических; факторный анализ выявил три ключевых риска; субсидии и ESG-подходы реально снижают кредитные риски и повышают доступность финансирования.

Заключение

В ходе исследования была рассмотрена проблема управления кредитными рисками в сельском хозяйстве, обусловленная высокой зависимостью аграрного сектора от климатических и рыночных факторов, а также ограниченным доступом фермеров к финансированию.

Основные результаты: разработаны и апробированы скоринговые модели (логит, XGBoost), показавшие повышение точности оценки кредитоспособности до 89%, что подтверждает гипотезу о возможности снижения рисков с помощью современных методов анализа; проведён факторный анализ, выявивший три ключевых латентных риска (климатическая экспозиция, ликвидность, технологическая интенсивность), что позволило обосновать необходимость их учёта в кредитных стратегиях; установлено, что государственные субсидии и гарантии снижают уровень отказов почти вдвое, подтверждая значимость институциональных механизмов поддержки; показано, что внедрение ESG-KPI повышает вероятность одобрения кредитов и стимулирует устойчивые практики в агросекторе.

Современные скоринговые модели и факторный анализ являются эффективными инструментами управления кредитными рисками; государственные и международные механизмы поддержки существенно повышают доступность финансирования; интеграция ESG-подходов формирует новые возможности для устойчивого развития сельского хозяйства.

Литература

1. Ghosh, S. (2016). Agricultural credit in India: A review of recent trends. *Economic & Political Weekly*, 51(52), – PP. 59–66.
2. Carter, M. R., Cheng, L., & Sarris, A. (2019). Where and how index insurance could boost agricultural growth. *Journal of Development Economics*, 137, 236–262. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.12.012>
3. Guo, H., Jolly, R., & Zhu, J. (2015). Credit constraints and farm productivity: Micro-evidence from China. *China Economic Review*, 36, – PP. 91–104. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2015.08.004>
4. FAO. (2016). *Agricultural finance and microfinance: Good practices and lessons learned*. Rome: FAO. URL: <https://www.fao.org>
5. Ali, D. A., Deininger, K., & Harris, A. (2019). Using satellite imagery to assess impacts of irrigation credit. *World Development*, 122, – PP. 152–166. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.027>
6. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of KDD*, 785–794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
7. Lessmann, S., Baesens, B., Seow, H.-V., & Thomas, L. C. (2015). Benchmarking classification models for credit scoring: An update. *European Journal of Operational Research*, 247(1), – PP. 124–136. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.05.030>

8. OECD. (2015). Green investment banks: Leveraging innovative public finance to scale up low-carbon investment. Paris: OECD. URL: <https://www.oecd.org>
9. ICMA. (2021). Green Bond Principles: Voluntary process guidelines. London: ICMA. URL: <https://www.icmagroup.org>
10. World Bank. (2018). Future of food: Maximizing finance for development in agriculture. Washington, DC: World Bank. URL: <https://www.worldbank.org>
11. UNDP. (2021). Financing sustainable agriculture: Policy toolkit. New York: UNDP. URL: <https://www.undp.org>
12. Киселёв С. В., Романов Е. П. (2020). Страхование сельскохозяйственных рисков: индексные продукты. // Вопросы экономики, (9), 97–115. URL: <https://www.e-library.ru>
13. IFAD. (2020). Rural finance policy and strategy. Rome: IFAD. URL: <https://www.ifad.org>
14. FAO & EBRD. (2021). Investment strategies for sustainable agrifood value chains. Rome: FAO; London: EBRD. URL: <https://www.fao.org>
15. IMF. (2019). Financial inclusion and agricultural productivity. Washington, DC: IMF. URL: <https://www.imf.org>

